

La derecha vasalla

COMENTARIO DE LIBRO

Esteban Torres: *La derecha vasalla. La trama invisible del poder latinoamericano*, Buenos Aires: CLACSO, 2025.

Gabriel Ignacio Anitua¹

El presente libro me parece que es de gran utilidad para pensar sobre las “nuevas” derechas en el margen latinoamericano. Su autor, Esteban Torres, es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba en las cátedras de “Sociología” y “Teorías y procesos de cambio social”. El libro explora el crecimiento de la derecha en América Latina y sus implicaciones socioculturales. Se cuestiona por qué la derecha crece y qué lógicas históricas la sustentan desde antiguo en nuestros países rechazando la utilidad de calificaciones como que es “autoritaria” o “fascista”. Por el contrario enfatiza el aspecto colonial o vasallo de estas derechas en la región.

El libro es especialmente importante, creo, para pensar en una variable que hace a esas derechas, y especialmente a las élites económicas locales que no solamente las votan y aplauden sino que dedican esfuerzos económicos e intelectuales para imponerlas al resto de la población.

¹ CONICET Universidad Nacional de José C. Paz
<https://orcid.org/0000-0001-5182-6417>
ianitua@fibertel.com.ar

DOI: 10.5281/zenodo.18930679

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Anitua, G. I. (2025) “Reseña: *La derecha vasalla*”, *Cuestiones Criminales*, 8 (16): 342-345.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: literatura, jóvenes, violencia
KEYWORDS: literature, youth, violence

En la Argentina desde la que escribo esto que aquí se describe tiene una larga tradición que ya fue advertida por Jauretche, y seguramente se remonta a lo que aquí se analiza y es especialmente destacado por Zaffaroni¹ en las breves líneas de presentación vinculándolo con el colonialismo. Pero tengo para mí que algo de novedoso hay en el grado de vasallaje del momento actual, en el que según describen sociólogos y urbanistas, esas élites ya ni siquiera confían en construirse un lugar paradisíaco o seguro en territorio nacional (y los “countries”, incluso los más lujosos, son ahora ocupados por futbolistas, judiciales, narcotraficantes y otros nuevos ricos) y optan por irse a vivir a Miami o a Madrid.

En efecto, lo que hace el libro de Esteban Torres es explorar la naturaleza y el poder de las nuevas derechas y de esas élites locales en América Latina a partir de esa servidumbre voluntaria o “vasalla” hacia—y no mera conexión con—las élites globales. Si bien eso ya se advierte en la historia, Torres muestra cómo las derechas han evolucionado y se han reciclado a lo largo de la historia, adaptándose a nuevas realidades, también excluyentes en el presente en los países del norte global.

Torres presenta, de acuerdo al prologuista Cortés, cinco tesis que explican la identidad actual de las derechas y su radicalización en el contexto latinoamericano. 1. La identidad de las derechas está configurada por su subordinación a intereses externos, especialmente de Estados Unidos; 2. La radicalización de las derechas es resultado de su vasallaje, no de un giro autoritario; 3. Las derechas operan como apéndices de élites globales en una sociedad mundial poscolonial; 4. Las sociedades latinoamericanas son clasificadas como de consumo tardío (no avanzado), donde el consumo modela la cultura y la política pierde capacidad de influir en la cultura, ya que el consumo se convierte en una forma de realización personal; 5. Las expectativas de consumo individuales no satisfechas generan tensiones sociales, exacerbadas por las derechas en su rechazo al Estado y hacia la solidaridad acrecentando el odio y la violencia.

El libro propone pensar cómo el régimen de sumisión de las derechas afecta la estructura del Estado y la sociedad. Es el vasallaje o sumisión lo que minimiza el papel del Estado, debilitando su capacidad de desarrollo y reforzando la posición

¹ “Cada científico social se centra en alguna de las múltiples dimensiones de los fenómenos o hechos de poder o políticos, pero se engaña si cree que con ese solo conocimiento puede explicarlo en su totalidad, porque en ese caso acaba en un reduccionismo. Si bien mucho se ha hablado sobre la cuestión cultural respecto del empoderamiento de las llamadas “derechas”, en este libro se lo hace desde una perspectiva no suficientemente explorada acerca de la esencia de la llamada “batalla cultural” que, en definitiva, confluye en la lucha descolonial”.

periférica de los países en la división internacional del trabajo. Esto no es solo endógeno pues también las élites globales premian las políticas de vasallaje, legitimando a los gobiernos que las implementan.

El autor plantea la necesidad de que la izquierda (o todos nosotros) reconsidere su enfoque para enfrentar a las derechas. La izquierda debe repensar un modelo económico que ofrezca bienestar material y transforme la matriz productiva entendiendo el contexto global, no solo nacional (pero considerando estas características diferenciales de la cultura y las élites locales).

Se sostiene que las derechas latinoamericanas operan dentro de una sociedad mundial poscolonial que ha transformado las dinámicas de poder. Desde mediados del siglo XX, las derechas latinoamericanas reaccionaron contra los procesos de democratización y también contra los procesos de descolonización (o movimientos de liberación nacional). La verticalización y financiarización de los sistemas económicos ha llevado a una concentración de poder en unas pocas élites globales y las locales quieren pertenecer, aún subordinadamente, a ellas. Frente a los planteos locales, se colocan idealmente en el lugar de las metrópolis centrales.

También se señala que las derechas en América Latina son un reflejo de sociedades de consumo tardío, donde el reconocimiento social depende más del mercado que del Estado. Considera el autor que estas nuevas dinámicas de consumo son fundamentales para entender el comportamiento de las derechas en la región. La cultura de consumo contemporánea se ha convertido en la fuerza hegemónica que redefine las interacciones sociales y políticas en las sociedades modernas. Señala al respecto que la cultura de consumo desmantela y desplaza culturas preexistentes, unificando a los individuos a través de un enfoque individualista. Esa cultura hegemónica no se limita al consumo, sino que incluye elementos políticos que se entrelazan con el componente mercantil o práctico. Es así que la cultura de consumo se manifiesta segmentando el mercado y en tres tipos: supervivencia (para los estratos bajos), bienestar (los aspiracionales) y realización (solamente para las élites locales, pues se realizará en el norte global).

Es así que las sociedades de consumo tardío en América Latina presentan una estructura desigual, donde el consumo de realización está monopolizado por las élites. Eso provoca que las élites tiendan a desidentificarse de los estratos inferiores, mientras que los estratos bajos buscan identificarse con los más ricos.

A corto o largo plazo, esa desigualdad en el consumo se traduce en un malestar social creciente, especialmente en los estratos populares pero no solamente. Son

las mismas políticas de derecha las que amplían la brecha entre el consumo real y el deseado, convirtiendo el consumo de realización en imposible. Incluso la reducción del consumo de bienestar y realización se reemplaza por un aumento en el consumo de bienes de lujo por parte de las élites.

A pesar de ello, la despolitización y deshistorización de la cultura popular se intensifican bajo gobiernos de derecha, limitando la capacidad de movilización política. Ello, circularmente, aumenta la minimización del Estado y la eliminación de funciones de desarrollo, como la económica y la social. Para el autor es la servidumbre voluntaria de las élites políticas la que se traduce en un debilitamiento del Estado, que se convierte también en un Estado vasallo. Si bien su legitimación se busca en las élites globales, lo que se ofrece al campo popular es represión, como respuesta al malestar popular ya fenómenos que el autor relaciona como la corrupción y la violencia y el delito, que se manifiestan como respuestas a la presión del consumo, especialmente en los estratos más bajos.

La interacción entre gobiernos vasallos y potencias imperiales se caracteriza por una lógica de dominación y sumisión. La tarea de los gobiernos de derecha en América Latina, alineados con Estados Unidos, es la de estabilizar sus regímenes a través de la represión y el control social y ella también se vincula con cierta legitimidad popular, que el autor considera "alienada" porque los sectores apoyan a gobiernos que van en contra de sus intereses.

El libro realiza propuestas para intervenir sobre esas nuevas realidades sociales y económicas que en definitiva pasan por construir un nuevo Estado nacional y popular que impulse un cambio estructural hacia la justicia social y la igualdad.